

Сенченко Н.М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'ятокознавства НАН України і УТОПК

ВНЕСОК ПРОТОІЄРЕЯ МИКОЛИ ФАДДЕЙОВИЧА ЧОРНОПИЩУКА ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ СВЯТО-ТРОЇЦЬКОГО ХРАМУ НЕМИРІВСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТІРЯ

Дослідження церковної історико-культурної спадщини є одним з актуальних напрямів вітчизняної історичної науки. Вивчення історії становлення, розбудови, збереження та відродження монастирів і храмів – як центрів духовності, культури, освіти України має як наукове так і практичне значення. У цьому контексті важко переоцінити роль окремих особистостей у врятуванні від загибелі не тільки окремих пам'яток церковного вжитку а й цілих монастирських комплексів та храмів. Вивчення, оприлюднення та збереження для історії їх подвижницької діяльності постає як нагальна потреба часу.

Відомий своєю славною історією Немирівський Свято-Троїцький жіночий ставропігійний монастир ще кілька десятиліть тому був приречений до знищення. Свято-Успенський і Свято-Миколаївський храми були знищені, залишився лише напівзруйнований Свято-Троїцький храм. «Іконостас із церкви Успіння було перенесено в селище Брацлав у Миколаївську церкву, а ікони із Миколаївського храму були перенесені у с. Рачки»¹. Лише завдяки подвижницькій діяльності протоієрея Миколи Фаддейовича Чорнопищука був врятований не тільки Свято-Троїцький храм, а й відродився монастир.

Як свідчать документи, після закриття Немирівського монастиря у 1951 р. колишні монастирські приміщення поділили між собою та продовжували активно освоювати нові власники: машино-тракторний стан, автотранспортне підприємство і дитячий будинок². У колишній Свято-Миколаївській церкві влаштували механічну майстерню (вона існує і сьогодні), у Свято-Троїцькій – склад запчастин, у Свято-Успенській – склад зерна, згодом там вирощували кролів. Храми монастиря продажували поступово руйнуватися. Святі храми навіть у такому зневаженому, напівзруйнованому стані були небезпечні для богоборчої влади, яка намагалася будь-що стерти їх з лиця землі. 18 березня 1958 р. комісія з посадових осіб різних організацій у складі: Рибалко О.С., Храпаненко О.П., Пелішенко В.М., Ореховського І.Л., Демковського П.Ф. і Чуркіна Є.І. оглянула приміщення колишньої Успенської церкви і встановила, що будівля знаходиться в аварійному стані і її належить негайно знести³. Успенський храм, який у свій час розписував видатний український художник І.М. Сошенко, де була похована ігуменя Аполлінарія, зусиллями якої збудовано монастир⁴, для нової влади ніякої цінності не являв, незважаючи на те, що з 1948 р. Немирівський монастир занесений до обласного реєстру пам'яток архітектури⁵. Рішення про знищення Свято-Успенського храму затвердив Вінницький облвиконком (рішення № 261 від 5 квітня 1958 р.). На це була дана згода і з Москви 9 травня 1958 р. (№ 972).⁶

Немирівський автотранспортне підприємство близько 25 років використовувало Свято-Троїцьку церкву як складське приміщення, а потім залишило її напризволяще. Мідну покрівлю розібрали, купол церкви почав руйнуватися, по стінах текла вода, у стінах з'явилися великі тріщини та пробоїни, через які бігали тварини. Верхню

*Свято-Троїцький храм монастиря.
Немирів. 1989 р.*

¹ Шенк Г.О. Історія культових споруд Немирова // Прибузькі новини. – 1992. – № 69.

² ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 162. – Арк. 14.

³ Там само. – Спр. 175. – Арк. 4.

⁴ С.П.В. Пятидесятилетний юбилей... // Подольские епархиальные ведомости. – 1895. – № 31. – С. 736.

⁵ ДАВО. – Ф. 4510. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 25д.

⁶ ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 175. – Арк. 2.

частину будівлі заселили голуби, ночами там кричали сови. Стан храму був жахливий. Ззовні церкву обнесли шлакобетонною стіною, яка закривала від сторонніх очей звалище сміття, будівельних відходів, брухту. Проте це нікого не хвилювало протягом довгих років. Нарешті ця спустошена, понівечена споруда набридла вищестоящим органам і Вінницький облвиконком

*Протоієрей Микола Фаддейович
Чорнопищук*

постановив: "...в смт. Немирів не використовується...колишня культова споруда. Об'єднанню вантажного автотранспорту... до 1 вересня 1984 р. вирішити питання про використання колишньої культової споруди в смт. Немирів"¹. Незважаючи на унікальність² храм був приречений. Дізнався про це ний Немирівського округу, настоятель Свято-Миколаївської церкви смт. Брацлава протоієрей Микола Фаддейович Чернопищук.

Щоб врятувати Свято-Троїцький храм о. Миколай організував церковну общину, добився дозволу на його реставрацію, звільнивши церкву з-під плахи. Були труднощі, був ризик до самопожертви. Двічі довелось оббивати пороги аж у Верховній Раді України. Микола Фаддейович розпочав титанічну працю. Працював вдень і вночі, в дощ і сніг, спеку і холод довгих п'ять років. Де тільки не побував він за ці роки, вишукуючи засоби для відновлення храму, проїхавши на своїй "Ниві" 300 000 км.

На початку реставрації Свято-Троїцький храм відвідав владика Агафангел (сьогодні митрополит Одеський). Він був вражений жалюгідним станом храму: "Чекає на Вас, о. Миколай, важка ноша, але в цьому ми не можемо обіцяти допомоги, у нас немає таких коштів". Допомоги не було ні від кого. Розпочався збір пожертвувань, проте далеко не всі виявляли співчуття цій благородній справі.

Незабутнім став для немирівчан день 19 серпня 1992 р., коли на свято Преображення Господнього у Свято-Троїцькому храмі була відправлена перша Божественна літургія. Багато літ не чуючи Слова Божого, люди потягнулись до храму, де щире, натхнене слово о. Миколая, як добірне зерно, лягало у їхні серця, давало добрі сходи і гарні плоди. Люди згуртувались навколо о. Миколая, вбачаючи в ньому живий приклад служіння Богові. Поступово "Свято-Троїцька церква, яка була спустошена невірними та тривалий час була своєрідним символом людської бездуховності і байдужості, ожила з руїн. І сяючи золотавим хрестом на куполі, скликала православних християн на службу Богу, нагадавши всім нам про золотий храм великої душі отця Миколая"³. 7 березня 1996 р. на данні Священного Синоду УПЦ (журнал № 8) згідно рапорту Преосвященного Інокентія єпископа Тульчинського і кого прийнято рішення: "Благословити відкриття Свято-Троїцького жіночого монастиря у м. Немирів Тульчинської єпархії". Причиною того, що монастир відкривався під новим іменем – на честь Святої Трійці, було те, що від колишнього Свято-Миколаївського монастиря залишився тільки один, відновлений о. Миколаєм Чернопищуком, Свято-Троїцький храм. Пам'ятними залишились слова о. Миколая: "Я свою справу зробив, храм віродив. Люди з десяти населених пунктів вже мають де помолитися, схилити коліна перед Творцем. Тепер ви трудіться, творіть те, до чого вас покликав Господь". Він повернувся у

*Відновлений Свято-Троїцький
храм Немирівського монастиря*

¹ ДАВО. – Ф.Р. 2700. – Оп. 17. – Спр. 2987. – Арк. 49-50.

² Шамраєва А.М. Троїцькая церковь в г. Немирове Винницкой обл. – К., 1989. – С. 4-5.

³ Демиденко Т. Йому Бог дарує силу і наснагу // Прибузькі новини. – 1997. – 22 листопада.

свт. Брацлав, де знову продовжив служіння у храмі святителя Миколая Чудотворця, у якому він прослужив більше 40 років, і який теж відродив у свій час.

14 листопада 1997 р. виповнилось 50 років пастирської діяльності митрофорного протоієрея о. Миколая Чернопищука. Після Божественної літургії у цей день безліч людей вітали ювіляра. За важку і натхненну працю у справі підняття з руїн і відбудови пам'ятки архітектури Свято-Троїцької церкви у м. Немирові та копітку роботу по відродженню християнської духовності о. Миколая було нагороджено грамотами митрополита Київського і всієї України Володимира та єпископа Тульчинського і Брацлавського Інокентія. Почесні Грамоти від обласної та районної державних адміністрацій вручили особисто їх керівники. Держава і церква високо оцінили наполегливу працю о. Миколая: він був удостоєний права служити Літургію з відкритими Царськими вратами; нагороджений орденом князя Володимира, орденом Преподобного Сергія Радонезького III ступеня і медаллю цього ж святого. Небагато священнослужителів, мають у своїй біографії таку важливу віху, як Помісний Собор Руської Православної Церкви, у якому брав активну участь і о. Миколай у 1971 р.

О. Миколай – ветеран Великої Вітчизняної війни, за відвагу та героїзм нагороджений багатьма бойовими орденами та медалями. У сімейному архіві о. Миколая зберігається дорогоцінна реліквія – трикутний солдатський лист з військової частини, у якій проходив службу о. Миколай, до його батька Фаддея Максимовича Чернопищука.

“Австрія 21/4 – 45 г. Здравствуйте уважаемый т. Чернопищук Фаддей Максимович. Отвечая на Ваше письмо, присланное на имя командира части, сообщаем, что Ваш сын Николай в последних боях за освобождение Венгрии севернее озера Балатон с честью погиб на славном посту в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. С приветом к Вам его боевой товарищ Базанов Сергей Николаев. п/п. в/ч 209 – с”.

Цього листа рідні отримали за день до Перемоги – 8 травня 1945 р., а ще через два тижні повернувся, живим (!) о. Миколай. Повернувся з твердим наміром все подальше життя присвятити служінню Богу. Його батько – священик, який пережив страшні 1930-ті р., тому й просив сина обрати інший шлях у житті. До війни Микола Чернопищук був студентом Одеського політехнічного інституту. Але ті останні бої біля озера Балатон змінили все його подальше життя – сповнили серце глибокої вдячності до Бога, Який чудом врятував його від вірної смерті, додали рішучості і сміливості. Не часто розповідав о. Миколай про ті страшні дні війни, коли вони, молоді солдати, пішки пройшли всю Європу, до кісток стираючи ноги у чоботах. А потім... суцільний вогонь біля озера Балатон. Горіло все – земля і небо. “Господи, якщо Ти виведеш мене з цього пекла, я Тобі довіку служитиму” – дав обітницю Микола. Повернувшись з фронту він продовжив навчання вже не в інституті, а в Одеській Духовній семінарії. 9 листопада 1947 року о. Миколай вперше в житті переступив поріг Царських врат і ввійшов до Свята Святих – вітваря храму як священнослужитель. Того ж дня єпископ Вінницький і Брацлавський Яків висвятив його на диякона, а 14 листопада того ж року – на священника. У послужному списку о. Миколая зазначається: “Скромн, прилежен, послушен, отличного поведения. Кроткого нрава, хорошо обходится с прихожанами, истово и благолепно служит, проповедует. Пастырь добрый. Деятельный благочинный”.

Згідно з рішенням 14 сесії Немирівської міськради 22 скликання від 25 лютого 1998 р. першим серед жителів району Почесним громадянином м. Немирова став саме о. Миколай Чернопищук. Він являвся також Почесним громадянином смт. Брацлава. Указом Президента України Л. Кучми у 1999 р. за багаторічну плідну церковну діяльність і вагомий особистий внесок в утвердження засад християнської моралі в суспільстві його нагороджено відзнакою Президента України – орденом “За заслуги” III ступеня. У зв'язку з високою державною нагородою надійшло вітання від Управління у справах національностей, міграції та релігій Вінницької облдержадміністрації, у якому, зокрема, зазначалось: “Це знаменна подія не тільки у Вашому подвижницькому житті, а й для усєї громадськості області. Ви є визнаним пастирем православної церкви, ревним служителем істини Божої. Подільський люд цінує Вас за невтомну та самовіддану працю, спрямовану на відновлення духовних скарбів, утвердження в суспільстві вічних християнських ідеалів, відбудову православних святинь – храмів. Ваші здобутки на ниві церковного

служіння є незаперечними, заслуговують на всіляку пошану і вже назавжди вписані на сторінки історії нашого Подільського краю. Нехай же довгі роки сходять на Вас благодать Господня та невичерпно б'ють джерела Вашого розуму, людяності та духовної щедрості". Однак найвища нагорода доброму Пастиреві – щира любов та сердечна вдячність людей, яких він привів до Бога, віддаючи кожному часточку своєї душі.

Його серце перестало битися 11 січня 2001 р. Минуло 10 років з дня смерті Миколи Фаддєйовича Чернопишука. Проте, сьогодні, кожний, хто приходить до величного монастирського храму згадує о. Миколая, якому завжди будуть вдячні і наступні покоління, за врятування неповторної перлини Подільської землі.

Львова О.Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ОЧИМА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Право адресоване людині, однак, втілюючись у нормативно-правових актах держави, воно обмежується у своїй дії часовими параметрами, територією та колом осіб, які проживають на території даної держави.

Однак, чи завжди такі межі дії права є граничними для його дійсного буття? Чи завжди особові, територіальні та часові виміри існування (чинності) права породжують його до життя чи, навпаки, припиняють дію права? Чи може право просто "бути" не залежно від, так би мовити, "людського дотику"?

Нині в країні спостерігаються процеси опосередкованого впливу релігії (християнства) на формування і дію права, що проявляється у генезі нових правових норм чи інститутів або гальмування цього процесу (наприклад, суспільна дискусія щодо можливості правового закріплення евтаназії, штучного переривання вагітності, одностатевих шлюбів тощо).

Крім того, релігійний вплив відображається у визначенні еволюційного руху правової системи в цілому та забезпеченні її стабільності. Так, гуманізація правових систем західних країн у вигляді заборони смертної кари, відмови від жорстких та принижуючих покарань, пом'якшення умов відбування покарань, розширення обсягу соціальних прав людини має яскраво виражене християнське забарвлення¹.

Християнське освячення ідеї природних прав людини неминуче відобразилося на уявленні про сутність права. На місце морального закону християнство поставило премудрість і волю Божу як джерело морального закону. Відповідно до цього повинно було змінитися й уявлення про природне право, яке вже не здавалося проявом безликої природи і стало розглядатися як відображення божественної справедливості відповідно до задуму Творця².

С. Рабінович пише, що сучасна ідея прав людини походить саме з християнської концепції свободи з урахуванням того, що цей зв'язок перебуває виключно в площині ідей, але аж ніяк не у площині соціальної практики християнства³.

¹ Вовк Д. Співвідношення права і релігії у християнській правовій традиції: етап пост секуляризації // Вісник Академії правових наук України: зб-к наук. пр. / редкол.: В.Я. Тацій та ін. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 62.

² Тарановский В.В. Учение о естественном праве // Из журнала Министерства Юстиции. – 1916. – Март. – С. 5-6.

³ Рабінович С.П. Права людини у природно-правовій думці католицької церкви (за матеріалами соціальної доктрини католицизму) // Праці Львів. лабораторії прав людини і громадянина НДІ держ. буд-ва і місц. самоврядування АПРН України / Редкол.: П. Рабінович та ін. – Серія 1: Дослідження та реферати. – Львів, 2004. – Вип. 7. – 198 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського)	
<i>Новик Т.Г.</i>	монастиря	28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011